

**GIDRAVLIK EKSKAVATORLARNING GIDROSILINDIRLARNI
SHTOKINI HIMOYA HALQASI BILAN ISHLATISH TAHLILI.**

Ismatov Adhamjon Alibek o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Konchilik fakulteti,
“Konchilik elektr mexanikasi” kafedrasida assistenti,

Raxmatova Fotima Muzaffar qizi

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti “Konchilik elektr
mexanikasi” kafedrasida talabasi

Raxmatova Zuxra Muzaffar qizi

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti “Konchilik elektr
mexanikasi” kafedrasida talabasi

Aslonov Asilbek Hasan o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti “Konchilik elektr
mexanikasi” kafedrasida talabasi

ANNATASIYA

So'nggi yillarda gidravlik ekskavatorlarning ishlashidagi asosiy muammo gidravlik suyuqliklarning jinslardagi har xil mayda chang aralashmalari bilan ifloslanishi hisoblanadi. Natijada, bunday mashinalar qismlarining tez eskirishi mavjud. Maqolada gidravlik tizimlarning ishchi suyuqliklarini ifloslanishining asosiy yo'llaridan biri bo'lgan gidrosilindr shtoki tahlil qilingan. Gidrosilindr shtokining yuzasi ilgari lanma-qaytma harakatlanishi paytida changli muhit bilan aloqa qiladi. Mikrochanglar kirib borishi natijasida ishchi suyuqlikning degradatsiyasi tezlashadi. Bunday holatda, gidravlik elementlarning qismlarida charchoq yemirilishi boshlanadi. Maqola gidravlik silindrli elementlarning chidamliligi uchun himoya halqasidan foydalanishga bag'ishlangan. Gidravlik yog'ni ifloslantiruvchi moddalarni o'rganish va sarflanadigan elementlarning ishlashiga himoya halqasini tadbiiq qilish tadqiqoti olib borildi. [1-7]

Kalit so'zlar. Gidravlik suyuqliklar, gidravlik ekskavator, himoya halqasi, gidravlik silindr.

Gidravlik silindr ishlayotganda, shtok chiqadi yoki kiradi, chang sharoitida nam yopishqoq tuproq va abraziv zarralar moy plyonkasiga yopishadi, gidravlik silindr zichlagichlarining yemirilishga sabab bo'ladi, bu esa o'z navbatida moyning oqib chiqishiga olib keladi. Ba'zi hollarda gidravlik silindr zichlagichlarining haddan tashqari ifloslanishi yemirilishga olib keladi va hatto shtokda tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin.

Shtok zichlagichi gidravlik tizimning muhim tarkibiy qismidir. Kauchuk mahsulotlarining vazifasi moyni gidravlik silindrda ushlab turish va uni begona zarralarning kirib kelishidan himoya qilishdir. Ushbu holatda, zichlagich elementlari turli harorat va bosim oralig'ida o'z kuchini saqlab turishi kerak. Qistirmalarning shikastlanishi yoki yirtilishi ishchi suyuqlikning oqishi ko'rinishida namoyon bo'ladi.

Mexanik qo'shimchalarning ta'siri zichlagich elementlarining ishdan chiqishining eng keng tarqalgan sababidir. Zichlagichlarni moylash uchun mo'ljallangan moy plyonkasi kirlarni o'ziga to'plab oladi. Shtok tortib olinganda mexanik ulanishlar zichlagichlarga tushadi. Ushbu jarayon takrorlanganda kauchuk qismlar asta-sekin eskiradi va moy oqishiga olib keladi. [1,2,8-12]

Shtok zichlagichlarini o'rnatish tartibi oddiy bo'lsa ham, majburiydir. Moy oqishi zichlagich buzilgandan so'ng darhol seziladi, lekin amalda zichlagichni almashtirish qiyin va qimmatga tushadi, uskunaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

Zichlagichlarning xavfsiz va normal ishlashini ta'minlash tog'-kon ekskavatorining gidravlik tizimining asosiy vazifasidir. Buning uchun abraziv zarralarning shtokga tushishiga yo'l qo'ymaslik kerak, bu ularning kichik o'lchamlariga qaramay, juda katta zarar yetkazadi. Gidravlik silindr doimiy chang yoki nam yopishqoq tuproqda ishlayotganida, gidravlik tizimni himoya qilish, abraziv zarrachalarning kirib borishidan saqlashning har doim ham imkoni yo'q. Shuning uchun shtokni himoyalovchi tizimlaridan foydalanish zarur. Buni gidravlik silindr shtoklarni himoya qiluvchi himoya qoplamalari yordamida amalga oshirish mumkin, ular bir necha turdagi materiallardan tayyorlanishi mumkin. [3,13-17]

Himoya moslamasining kamchiliklari quyidagilardan iborat. Gidravlik silindr ishlayotganda, shtok uzaytiriladi yoki tortiladi, himoya moslamasi ichida ortiqcha

bosim yoki past bosim hosil bo'ladi, bu gidravlik silindr yoki silfondagi teshik orqali ko'rgichning germetik bo'magan holda mahkamlashi tufayli atrofdagi havo bilan aloqa qilish orqali qoplanadi. Shu tarzda, havo bilan birga silfonga kiruvchi yopishqop nam tuproq va abraziv zarralar, ayniqsa changli sharoitda ishlaganda, moyli shtokga yopishib qoladi, uning korroziyasiga va gidravlik silindr zichlagichining yemirilishga olib keladi. (1,2-rasm).

Gidravlik silindrga shtoki yuzasidan chang zarralari va yopishqop loyning kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun biz gidravlik silindr shtokiga o'rnatilgan maxsus himoya halqasidan foydalanishni taklif qilamiz.

1-rasm. Gidravlik silindr shtokining himoya halqasi: D- himoya halqaning tashqi diametri, d- himoya halqaning ichki diametri, h- himoya halqasining balandligi.

2-rasm. Gidravlik silindr shtokida himoya halqasining konstruktiv ko'rinishi: 1 - qo'llab-quvvatlash halqasi; 2 - manjet; 3 - bosim halqasi.

Gidravlik silindr shtoklarining yopishqoq qismlarini namlik, chang, yopishqoq loy va boshqa ifloslantiruvchi moddalardan himoya qilish uchun himoya halqalari qo'llaniladi. Tiqilib qolgan klapanlar va gidravlik taqsimlagichlar himoya halqasining yemirilishini tezlashtiradi, bu esa gidravlik tizimning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Himoya halqasi va gidravlik silindr ushlagichi o'rtasidagi qattiq aloqa nafaqat zichlagichlash moslamasini tashqi ifloslantiruvchi moddalardan himoya qilish, balki zichlagichlarning noto'g'ri taqsimlangan ta'siri tufayli uni bo'shliqqa qaytarish uchun zichlagichlarga kiradigan yog' plyonkasini saqlab qolishi kerak. Shu bilan birga, himoya halqaning orqa qismidagi asta-sekin tegib turadigan toraytiruvchi bo'shliq, himoya halqaning orqasidagi moy plyonkasini olib tashlashga yordam beradi. Shu munosabat bilan, himoya halqasining ikki tomonlama ta'sirga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir, ya'ni oqish va zaxira zichlagichlar uchun qo'shimcha to'siq bo'lib xizmat qiladigan qo'shimcha moy saqlovchi halqa mavjud edi. Qo'shimcha zichlagich bilan birikma himoya halqaning ish faoliyatini yaxshilaydi, agar u gidravlik silindrlarda mahkamlanganda shtok bo'shlig'ida bosim bilan bosilsa, rezina himoya halqalardagi kabi tozalagichning chetini ham siqib chiqaradi. [3, 18-23]

Himoya halqasining ishlashi asosan ishlatiladigan materiallar bilan belgilanadi. Himoya halqali elastomerlarning an'anaviy materiallari kauchuk va poliuretanlar to'liq mos kelmaydi. Ularning yumshoqligi va egiluvchanligi loy qobig'ini magistraldan kesishga imkon bermaydi va uni chang va namlikdan himoya qiladi, bu iflos sharoitda ishlaydigan gidravlik silindrlar uchun etarli. Ularga qo'shimcha zichlagich berishganda zichlagichlash moslamasining yon yuzasida moy to'planib qolganda, rezina himoya halqasini joyidan tez-tez olib tashlashning oldini oladi. Shu bois, har qanday ob-havoga mos keladigan gidravlik silindrlar uchun qattiqroq materiallardan - o'rta va yuqori qattqlikdagi plastmassalardan foydalanishga o'tish boshlandi. [3,24-30]

Qattiq toyma qirg'ichlar va o'rta qattiq plastmassadan tayyorlangan poliamid yoki poliformaldegidan tayyorlangan yopishqoq elementlarning kombinatsiyasi optimaldir, masalan, o'zaro bog'langan polietilen PEX yoki ftoroplast-40 ni aytish

mumkin. Ushbu materiallar etarli va barqaror elastiklikka ega emas, shuning uchun ularning himoya halqalari kauchuk siqish halqalari bilan jihozlangan.

ADABIYOTLAR

1. Абдуазизов Н.А., Алиев Т.Б. и др. ИК-спектроскопический анализ загрязненности гидравлической жидкости гидрофицированных горных машин // Universum: технические науки. – Москва, 2019. – №8. – С. 35-39.
2. Azamatovich, A. N., Shavkatovich, Z. A., Abdumuminovich, T. S., & Xusniddinovich, A. S., (2021). Simulation of the Motion of Dusted Air Flows Inside the Air Filter of a Hydraulic System of a Quarry Excavator. International Journal of Grid and Distributed Computing (IJGDC), ISSN: 2005-4262 (Print); 2207-6379 (Online), NADIA, 14(1), 11-18. doi: 10.33832/ijgdc.2021.14.1.02.
3. Abduazizov N.A., Muzaffarov A., Toshov J.B. “A complex of methods for analyzing the working fluid of a hydrostatic power plant for hydraulic mining machines.” // International Journal of Advanced Science and Technology. – India, 2020. – Vol. 29. – №5. – P. 852-855. (№3. Scopus; № 41. SCImago, impact factor – SJR 2019: 0,11)
4. Raxmatova F. et al. GIDRAVLIK EKSKAVATORLARNING QO'LLANILISH TAHLILI //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2022. – T. 1. – №. 28. – С. 176-183.
5. Maftunjon U. et al. TOG'JINSLARINI QAZIB OLISHDA KARYER EKSKAVATORINING ASOSIY MEXANIZMLARINING O'ZARO TA'SIRI //UK SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 10-16.
6. Курбонов О. М., ЭЛБЕКОВ Ж. У. У., ИКРОМОВ Б. Х. У. АНАЛИЗ ВЫБОРА ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ ПРИ ОТКРЫТОМ РАЗРАБОТКЕ, СЛОЖНО СТРУКТУРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ //OPEN INNOVATION. – 2018. – С. 44-48.
7. Курбонов О. М. и др. АНАЛИЗ И РАСЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ЦПТ) В КАРЬЕРАХ ГЛУБИНОЙ

ВЫШЕ 400 МЕТРОВ //ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2018. – С. 140-144.

8. Товбаев А. Н. и др. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ДУТЬЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА С ДВУХСКОРОСТНЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ //Интернаука. – 2017. – №. 24. – С. 41-43.

9. Abduazizov Nabijon Azamatovich & Zhuraev Akbar Shavkatovich. The contemporary state and prospects of development of power equipment of mining machines // Gongcheng Kexue Yu Jishu/Advanced Engineering Science Volume - 54, Issue – 02 2022. <http://advancedengineeringscience.com/article/496.html>

10. Abduazizov N.A., Toshov J.B. Analysis of the influence of the temperature of the operating liquid on the performance of hydraulic excavators // “GORNIY VESTNIK UZBEKISTANA”, 2019, №3 (78) pp. 89-91

11. Азаматович Н. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА НАДЕЖНОСТЬ ГОРНЫХ МАШИИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 95-103.

12. Jurayev A. S., Raxmatova Z., Raxmatova F. GIDRAVLIK KONCHILIK MASHINALARNING GIDRAVLIK TIZIMIDAGI ULANISH QISIMLARIDA BOSIM YO’QOTILISHLARNING TAHLILI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 377-383.

13. Raxmatova Z., Raxmatova F., Jurayev A. GIDRAVLIK TIZIMLARNING EKSPLOATATSIYASI GIDRAVLIK EKSKAVATORINING UMUMIY ISHLASHIGA TA’SIRINI O’RGANISH //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 1-6.

14. Raxmatova F., Jurayev A. GIDRAVLIK EKSKAVATORNING GIDRAVLIK TIZIMIDAGI BOSIM YO’QOTILISHLARNING NAZARIY TAXLILI //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 7-14.

15. Jurayev A. S., Raxmatova Z. M. Q., Raxmatova F. M. Q. KONCHILIK MASHINALARINI GIDRAVLIK TIZIMDAGI ISHCHI SUYUQLIGINI

- TOZALASH UCHUN G'OVAKLI FILTRNING TAYORLASH METODIKASI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1000-1005.
16. Турдиев С. А., Жураев А. Ш. Исследование влияния абразивного изнашивания зуба ковша экскаватора на величину сопротивления копанью грунта //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 105-110.
17. Shavkatovich Z. A. Study Of The Effect Of Hydraulic Systems Operation On The General Performance Of A Hydraulic Excavator //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 10. – С. 36-42.
18. Жураев А. Ш. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ //The 4 th International scientific and practical conference—Achievements and prospects of modern scientific research (March 7-9, 2021) Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina. 2021. 306 p. – 2021. – С. 160.
19. Jurayev A. S. et al. ZAMONAVIY DVIKATEL AGREGATINI YARATISH IMKONIYATLARINI TADQIQOT QILISH //ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ. – 2021. – С. 49-53.
20. Jurayev A. S. GIDRAVLİK EKSKAVATORLARNI RIVOJLANISHINI TAHLIL QILISH //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 286-294.
21. Муратов Г. Г. и др. Исследование применяемых в крановом электроприводе тиристорных систем //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 4-2 (58). – С. 16-20.
22. Matkasimova S. S. Q. et al. Karyer ekskavatorlarining filtrokompensatsiya uskunali tiristorli dvigatel rostlash qurilmasidan foydalanish istiqbollari //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 263-268.
23. Жураев А. Ш. и др. Исследования гидродинамической очистки жидкостей, предложенной профессором Финкельштейном З. Л //EUROPEAN

RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 28-30.

24. Abduazizov N. A. et al. Analysis of influence of working liquid temperature on the performance of hydraulic excavators //International conference on innovative development of zarafshanregion: Achievements, challenges and prospects Uzbekistan. Navoi. – 2019. – С. 19-24.

25. Абдуазизов Н. А. и др. ИК-спектроскопический анализ загрязненности гидравлической жидкости гидрофицированных горных машин //Universum: технические науки. – 2019. – №. 8 (65). – С. 35-39.

26. Жураев А. Ш. и др. Исследование метода центрифугирования с флортующим перегородками для очистки рабочего жидкости //european research: innovation in science. – 2017. – С. 291-292.

27. АБДУАЗИЗОВ Н. А., ЖУРАЕВ А. Ш., МУРАТОВ Г. Г. Исследование очистки масел карьерного комбайна //Современные научные исследования и разработки. – 2017. – №. 8. – С. 19-25.

28. Azamatovich A. N. et al. Simulation of the Motion of Dusted Air Flows Inside the Air Filter of a Hydraulic System of a Quarry Excavator //International Journal of Grid and Distributed Computing (IJGDC), ISSN. – 2005. – Т. 4262. – С. 11-18.

29. Махмудов А., Махмудов Ш. А., Курбонов О. М. Повышение энергетические характеристик низкооборотных приводов погружных насосов на рудниках подземного выщелачивания //" Горный вестник Узбекистана"(ISSN 2181-7383) Научно-технический и производственный журнал Выпуск. – 2015. – №. 3. – С. 49.

30. Абдуазизов Н., Джураев Р. У., Жураев А. Ш. Исследование влияния температуры и вязкости рабочей жидкости гидравлических систем на надежность работы горного оборудования //O'zbekiston konchilik xabarnomasi. – 2018. – №. 3. – С. 74.